

Collections as Data: Part to Whole

Informe final

Thomas Padilla

Hannah Scates Kettler

Yasmeen Shorish

—

Este trabajo ostenta la licencia CC BY-SA 4.0. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Este proyecto ha sido posible gracias a la *Mellon Foundation*.

Introducción	3
Cohortes y modelos	4
Cumbre de Vancouver	8
Observaciones	10
Valoración de modelos	10
Alcance internacional	10
Resultados	12
Declaración Vancouver Statement on Collections-as-Data	12
Declaraciones de posturas	12
Progresando	13
Sustentar el potencial; mitigar el daño	13

Introducción

Como concepto, comunidad y área de práctica, *Collections-as-Data* presenta muchas historias sobre su origen. La difusa naturaleza de su origen representa un beneficio al presente en tanto que la comunidad de *Collections-as-Data* es lo suficientemente flexible como para respaldar la iniciativa convergente a lo largo de roles, organizaciones y países que promueven el desarrollo responsable y el uso computacional de las colecciones de organizaciones de memorias.¹ La evolución continua del trabajo es abundante, si tenemos en cuenta el nivel de cambios existente en la dotación de personal, flujo de trabajo, infraestructura y estrategia de las organizaciones de memoria, además de la proliferación de la formación comunitaria multinacional. En muchos aspectos, una colección usada como fuente de datos es un tipo de «objeto fronterizo»; un concepto que Susan Leigh Starr promovió en su trabajo con James Griesemer, «*Translations' and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology*»:

Los objetos fronterizos son objetos suficientemente plásticos como para adaptarse a las necesidades y restricciones locales de las diferentes partes que los emplean, además de ser lo suficientemente robustos como para mantener una identidad común en los diferentes lugares. Su estructura en el uso común es débil, aunque se fortalece en el uso de cada lugar en concreto. Estos objetos pueden ser concretos o abstractos. Tienen diferentes significados en diferentes entornos sociales, pero su estructura es lo suficientemente común como para que más de un entorno los pueda hacer reconocibles; un modo de traducción. La creación y la gestión de objetos fronterizos es clave en el desarrollo y el mantenimiento de una coherencia en la intersección de los diferentes entornos sociales.²

En un esfuerzo por mantener la «coherencia en la intersección de los diferentes entornos sociales», se han reunido una serie de iniciativas y se han sintetizado principios de alto nivel que guían el trabajo de *Collections-as-Data* en términos concretos y abstractos (la declaración *Santa Barbara Statement on Collections as Data* de 2017 y la declaración *Vancouver Statement on Collections-as-Data* de 2023). Cada declaración de principios fue desarrollada en ciclos de contribuciones sincrónicas y asincrónicas provenientes de un conjunto diverso intencionado de profesionales y comunidades disciplinarias. Clave para ambas declaraciones es la promoción de un entendimiento fundamental de que no todas las

¹ Una organización de memoria se refiere a bibliotecas, museos, archivos y otras organizaciones que documentan y preservan la producción de conocimiento (p. ej., historia, ciencia, arte, gobierno). A menudo se refiere a estas como «[instituciones de patrimonio cultural](#)».

² Star, Susan Leigh y James R. Griesemer. «Institutional Ecology, 'Translations' and Boundary Objects: *Amateurs and Professionals in Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39*». *Social Studies of Science* 19, nº 3 (1 de agosto de 1989): 387–420. <https://doi.org/10.1177/030631289019003001>.

colecciones tienen o deberían tener una inevitable expresión usada como fuente de datos. Algunas colecciones no deberían hacerse públicamente accesibles, pues el acceso público supondría perjuicios para las comunidades representadas en las colecciones (como, p. ej., colecciones de datos de redes sociales que documenten protestas sociales bajo regímenes autoritarios) y porque es culturalmente inapropiado hacer que dichas colecciones sean públicas para todo el mundo. Otras iniciativas en desarrollo de Collections-as-Data deben rivalizar fundamentalmente con una historia de extracción de conocimientos llevada a cabo por parte de bibliotecas, archivos y museos en comunidades minorizadas. Los *Principios CARE*³, que promueve la *Global Indigenous Data Alliance*, ofrecen un punto de partida para la conversación entre las comunidades representadas en las colecciones de este tipo. El trabajo sobre los archivos reparadores de Lae’l Hughes Watkins nos sugiere una ruta esencial para las organizaciones de memoria dedicadas al trabajo de Collections-as-Data para «... reparar sus explotaciones y desarrollar un enfoque holístico para interferir en las historias homogéneas a través de la adquisición, la defensa y la utilización de colecciones y que desafíe ...» una representación predominante de historias.⁴ En lugar de percibir estos factores de forma negativa, los facultativos de Collections-as-Data se ven motivados por ellos, en la medida en que representan una oportunidad para reparar el pasado y fortalecer el futuro.

Con una estructura débil o fuerte; de forma concreta o abstracta; situada a nivel local o enmarcada globalmente, una colección usada como fuente de datos es un objeto fronterizo que trabaja para fomentar diversas formas de colaboración dentro de las comunidades, y a lo largo de ellas, que respaldan el desarrollo responsable y el uso computacional de las colecciones de organizaciones de memoria. A continuación, nosotros, los autores, compartiremos las lecciones que hemos aprendido de nuestro trabajo *Collections as Data: Part to Whole*, respaldado por la *Mellon Foundation*, con un enfoque en las oportunidades de crecimiento para el trabajo a escala local y global.

³ Carroll, S.R., Garba, I., Figueroa-Rodríguez, O.L., Holbrook, J., Lovett, R., Materechera, S., Parsons, M., Raseroka, K., Rodriguez-Lonebear, D., Rowe, R., Sara, R., Walker, J.D., Anderson, J. y Hudson, M., 2020. Principios CARE para la Gobernanza de Datos Indígenas. *Data Science Journal*, 19(1), p.43. DOI: <https://doi.org/10.5334/dsj-2020-043>

⁴ Hughes-Watkins, Lae’l. «Moving Toward a Reparative Archive: A Roadmap for a Holistic Approach to Disrupting Homogenous Histories in Academic Repositories and Creating Inclusive Spaces for Marginalized Voices». *Journal of Contemporary Archival Studies* 5, nº. 1 (16 de mayo de 2018). <https://elischolar.library.yale.edu/jcas/vol5/iss1/6>.

Cohortes y modelos

Collections as Data: Part to Whole tiene sus raíces en una iniciativa anterior denominada *Always Already Computational: Collections as Data*.⁵ ⁶ Con sus inicios en 2017, *Always Already Computational* ayudó a fomentar la sensibilización de diversas comunidades al respecto de los desafíos y oportunidades del desarrollo responsable y la provisión de acceso a las colecciones usadas como fuentes de datos. De forma simultánea a las actividades de *Always Already Computational*, una creciente materia internacional produjo estrategias nacionales y estatales de *Collections-as-Data*, diversos planes estratégicos para bibliotecas que priorizaban el trabajo de *Collections-as-Data*, conferencias y presentaciones en conferencias sobre *Collections-as-Data*, artículos periodísticos y diversas ofertas de empleo centradas en el trabajo de *Collections-as-Data*. Los comentarios de la comunidad ayudaron a determinar los objetivos de una iniciativa exitosa diseñada para respaldar el mayor crecimiento de la comunidad de *Collections-as-Data*. *Collections-as-Data: Part to Whole* de la *Mellon Foundation* tenía como objetivo la exploración de 3 preguntas primordiales:

- ¿Qué modelos organizativos respaldan el desarrollo sostenible y el acceso a *Collections-as-Data*?
- ¿Qué modelos organizativos respaldan el uso sostenible de *Collections-as-Data* por parte de investigadores, artistas y compañeros facultativos de organizaciones de memoria, entre otros?
- ¿Cómo pueden las organizaciones crear colecciones usadas como fuentes de datos de forma que se demuestre un compromiso con el desarrollo y la implementación de procesos para abordar cuestiones éticas complejas inherentes a la interacción con datos de patrimonio cultural y las necesidades de comunidades marginalizadas e infrarrepresentadas?

Part to Whole respaldó el desarrollo de respuestas a estas preguntas a través de subconcesiones a pequeñas y grandes organizaciones en los Estados Unidos, junto con un programa de desarrollo de cohortes.⁷ Se pretendió que el producto de la experimentación con el subconcesionario fuera útil para las instituciones de diversos tamaños, presupuestos, comunidades atendidas y misiones. Tras difundir una convocatoria de propuestas, se evaluaron las solicitudes atendiendo a los siguientes criterios:

⁵ Always Already Computational: Collections as Data. <https://collectionsasdata.github.io/>.

⁶ Stewart Varner es coinvestigador complementario en *Collections as Data: Part to Whole*. Ha sido fundamental para la iniciativa en general y ha contribuido al diseño del proyecto, la guía de la cohorte y la promoción del proyecto. También fue coinvestigador en *Always Already Computational: Collections as Data*.

⁷ Laurie Allen fue parte del equipo inicial del proyecto y participó en la convocatoria de participación y en la primera cohorte de subconcesionarios. Debido a un cambio de puesto, dejó el equipo. En 2021, durante la preparación de la segunda cohorte, Yasmeen Shorish se unió al equipo durante el resto del proyecto.

1. El modelo de uso demuestra:
 - Una innovadora formación de puestos y servicios en diversas divisiones y departamentos que respaldan el uso de colecciones usadas como fuentes de datos.
 - La sostenibilidad local.
 - Un potencial listo para su adaptabilidad por parte de otras instituciones.
2. El modelo de implementación demuestra:
 - Una innovadora formación de puestos y servicios en diversas divisiones y departamentos necesaria para implementar colecciones usadas como fuentes de datos.
 - La sostenibilidad local.
 - Un potencial listo para su adaptabilidad por parte de otras instituciones.
3. Las propuestas de *Collections-as-Data* demuestran:
 - Un valor de investigación significativo.
 - Las perspectivas de grupos infrarrepresentados u oprimidos.
4. El proyecto propuesto demuestra un compromiso con el desarrollo y la implementación de procesos para abordar cuestiones éticas complejas inherentes a la interacción con datos de patrimonio cultural y las necesidades de comunidades marginalizadas e infrarrepresentadas.
5. El proyecto propuesto demuestra el conocimiento de colecciones complementarias, estándares e iniciativas en el campo bibliotecario y disciplinas académicas dirigidas a los objetivos del proyecto.
6. El proyecto propuesto utiliza tecnologías de código abierto cuyo objetivo es la interoperabilidad (siempre que sea posible) con una infraestructura de comunicación académica más abierta.

Part to Whole requirió que los equipos incorporaran un administrador experimentado que pudiera asignar recursos según fuera necesario, un académico disciplinario que pudiera aportar información sobre cómo las colecciones se podrían utilizar con fines educativos y de investigación, y un jefe de proyecto que pudiera coordinar el trabajo.

Durante el transcurso de *Part to Whole*, se seleccionaron dos cohortes que totalizaban doce equipos:

Cohorte 1:

- «On the Books: Jim Crow and Algorithms of Resistance»
Universidad de North Carolina Chapel Hill

María R. Estorino, Amanda Henley, Matt Jansen, Lorin Bruckner, Sarah Carrier, William Sturkey.

- «Uncovering Health History: Transcribing and Publishing Early Twentieth-Century Tuberculosis Patient Records as Data»
Universidad de Denver
Kim Pham, Kevin Clair, Jack Maness, Jeanne Abrams, Fernando Reyes, Jeff Rynhart, Alice Tarrant.
- «Collections as Data: Redefining Creators, Users, and Stewards of the Charles “Teenie” Harris Photographic Archival Collection»
Museo de arte Carnegie
Dominique Luster, Charlene Foggie-Barnett, Ed Motznik, Samantha Ticknor.
- «The Native American Educational Services College Digital Library Project»
Universidad de Northwestern
Josh Honn, Kelly Wisecup, John Dorr, Dorene Wiese, Melanie Cloud, Allison Conner.
- «From Collection Records to Data Layers: A Critical Experiment in Collaborative Practice»
Universidad de Pittsburgh
Tyrica Terry Kapral, Aaron Brenner, Matthew J. Lavin, Gesina Philips.

Cohorte 2:

- «LGBTQ+ Audio Archive Mining Project»
Universidad de Wisconsin-Milwaukee
Ann Hanlon, corresponsable del proyecto, Daniel Siercks, Cary Costello, Marcy Bidney, Shiraz Bhathena, Jie Chen, Karl Holten, Ling Meng, Constance Dewitt, Syeda Ashrafi
- «Images as Data: Processing, Exploration and Discovery at Scale»
Universidad de Harvard
Carol Chiodo, Taylor Arnold, Lauren Tilton, Ardys Kozbial
- «...And 25 of our closest friends: The Louisiana Digital Library as Community-Focused Data»
Bibliotecas LSU
Sophia Ziegler, Gina Costello, Leah Powell, Elizabeth Joan Kelly

- «Surfacing hidden water data: Water, people, displacement in Southern California»
Biblioteca de The Claremont Colleges
Jeanine Finn, Jessica Dávila, Char Miller
- «dLOC as Data: A Thematic Approach to Caribbean Newspapers»
Biblioteca Digital del Caribe en la Florida International University
Miguel Asencio, Jamie Rogers, Perry Collins, Hadassah St.
- «Using Newspapers as Data for Collaborative Pedagogy: A Multidisciplinary Interrogation of the Borderlands in Undergraduate Classrooms»
Bibliotecas de la Universidad de Arizona
Mary Feeney, Anita Huizar-Hernández, Sarah Shreeves, Erika Castaño, Celeste González de Bustamante, Marya McQuirter, Katherine Morrissey, Jeff Oliver, Cristina Ramírez, Verónica Reyes-Escudero, Megan Senseney

La pandemia de la COVID-19 constituyó una importante interrupción para los equipos de las cohortes que provocó cambios en la dotación de personal, en los recursos y en la prioridad organizativa que precisó múltiples extensiones sin costo a sus subvenciones. A pesar de estos desafíos, los 12 equipos de las cohortes completaron sus proyectos. Los resultados del proyecto de la cohorte 1 y la cohorte 2 están disponibles en *Collections as Data OSF Community*.⁸

Temas de las cohortes

A partir de la experimentación de las cohortes surgieron los siguientes temas clave:

No existe Collections-as-Data sobre nosotros sin nosotros⁹

Las comunidades representadas en *Collections-as-Data* deben participar (p. ej., en forma de consejos asesores, composiciones de equipos de *Collections-as-Data*, solicitudes de aportaciones...) en el proceso de la creación y el uso de las colecciones usadas como fuentes de datos. Las organizaciones de memoria han errado en el pasado al fracasar en la búsqueda de aportaciones por parte de las comunidades representadas en sus colecciones. Dar prioridad a la participación de las comunidades no solo mostrará respeto y ayudará a crear confianza, sino que también creará una investigación más generativa y posibilidades educativas.

El trabajo de *Collections-as-Data* debería estar respaldado por una estructura organizativa

⁸ Collections as Data: Part to Whole, <https://osf.io/r9n3s/>

⁹ Pfeifer, Whitney. «From 'Nothing About Us Without Us' to 'Nothing Without Us'». Texto, 28 de marzo de 2022. <https://http://www.ndi.org/our-stories/nothing-about-us-without-us-nothing-without-us>.

El trabajo de *Collections-as-Data* tiene el potencial de afectar a casi todas las áreas de una organización. En este caso especialmente, la producción de conocimiento contemporáneo se logra cada vez más por medios digitales. Las iniciativas de *Collections-as-Data* más eficaces incorporan experiencia y aportaciones de la tecnología de la información, de servicios técnicos y de colecciones digitales, así como de conocimiento proveniente de especialistas en el tema y un respaldo sustancial de los altos cargos de la administración.

Una buena documentación es crucial

El trabajo de *Collection-as-Data* implica a una amplia gama de participantes durante la creación, el mantenimiento y el uso. Es imperativo que las decisiones y los argumentos estén bien documentados. Puede ocurrir que los futuros representantes de *Collection-as-Data* necesiten llevar a cabo actualizaciones importantes, por lo que, cuanto más sepan sobre por qué una colección se creó de la forma en que se creó, más probabilidades tendrán de tener éxito en sus propósitos de mantenimiento y en el objetivo de la iniciativa. Una buena documentación es también crucial para los usuarios de *Collections-as-Data*, en tanto que la documentación responde a preguntas sobre la motivación, el ámbito y la exhaustividad; todos factores esenciales para valorar el posible uso de colecciones usadas como fuentes de datos.

Es esencial una comunidad de práctica y compartir habilidades

El trabajo de *Collections-as-Data* seguirá cambiando, puesto que las tecnologías y los investigadores necesitan evolucionar. Tras reconocer ese estado de constante cambio, ambas cohortes expresaron su deseo de establecer un repositorio para la documentación, así como un mecanismo para respaldar una comunidad continua de práctica para *Collections-as-Data*. La pandemia de la COVID-19 produjo un aislamiento que se extendió sobre gran parte de *Part to Whole* y la actividad de la cohorte puso de relieve la necesidad de crear comunidad.

Cumbre de Vancouver

Conforme *Part to Whole* llegaba a su fin, el equipo de proyecto pensó en cómo aprovechar mejor las experiencias de las cohortes y conectar con trabajos paralelos distribuidos internacionalmente de *Collections-as-Data*. Se acordó que celebrar una cumbre internacional sería el enfoque más generativo. *Collections as Data: State of the Field and Future Directions*, tuvo lugar el 24 y 25 de abril de 2023 en Vancouver, British Columbia, en Internet Archive Canada. *Part to Whole* fomentó la participación a través de invitaciones directas a grupos de interés y una amplia convocatoria de participación. Dada la proliferación internacional del trabajo desde *Always Already Computational*, era importante tener representación de muchas regiones del mundo y de una amplia gama de organizaciones y grupos. La convocatoria de

participación se promovió exclusivamente para ayudar a garantizar que se representaran diversas perspectivas y experiencias del mundo en el evento.¹⁰

Los asistentes (véase el Apéndice A) de 60 organizaciones se reunieron durante dos días en Vancouver, Canadá. Aproximadamente dos tercios de los asistentes fueron invitados, sacando el máximo provecho de las redes profesionales, y el resto fue seleccionado a través de la convocatoria de participación. El equipo de proyecto esperaba que el emplazamiento canadiense fuera más acogedor para los participantes internacionales, lo que pareció ser bastante acertado, pues varios participantes comentaron positivamente la elección. Desgraciadamente, el evento coincidió con la huelga de los trabajadores federales de Canadá responsables de los servicios de visa y pasaportes, por lo que hubo algunas complicaciones para la obtención de visas para más de un participante, lo que les hizo tener que cancelar sus planes de viaje. El evento no se realizó en formato híbrido porque los objetivos de la cumbre dependían de la interacción constante de los participantes, de la reflexión profunda y del tiempo de escritura.

Part To Whole adoptó un enfoque de diseño didáctico para el evento. El equipo de proyecto identificó objetivos para cada parte de cada día y pensó en cómo estructurar mejor los eventos para lograr esos objetivos. El equipo de proyecto dedicó tiempo a pensar en la experiencia y en los conocimientos previos de los diferentes participantes y diseñó la distribución de los asientos para aprovechar al máximo la conexión y el intercambio. El primer día comenzó con las presentaciones del equipo de proyecto, seguidas de actividades que permitían a cada participante poner de relieve su postura en el trabajo de Collections-as-Data antes de iniciar debates sobre los resultados de las cohortes. Los siguientes temas se utilizaron como pautas: fases de maduración, posibilidad de transferencia del modelo de la cohorte y reflexión en el contexto cultural. Las reflexiones en el contexto cultural se llevaron a cabo de forma individual, mientras que las demás actividades se realizaron en grupo. El segundo día se orientó más hacia las actividades. Las diferentes mesas trabajaron de forma conjunta con una ficha de futuros especulativos y potenciales revisiones a la declaración *Santa Barbara Statement*; mientras que, a nivel individual, se crearon planes de acción, realizando como colofón una reflexión final.

El equipo de proyecto trabajó para crear una experiencia inclusiva y confortable para los asistentes al evento. Antes del evento, el equipo de proyecto envió una encuesta a los participantes solicitando datos como preferencia de nombre, pronombres, cuestiones alimenticias y consideraciones auditivas/visuales o sobre movilidad. Basándose en las

¹⁰ Myrna E. Morales, Stacie Williams, 2021. «Moving toward Transformative Librarianship: Naming and Identifying Epistemic Supremacy», «Knowledge Justice: Disrupting Library and Information Studies through Critical Race Theory», Sofia Y. Leung, Jorge R. López-McKnight <https://doi.org/10.7551/mitpress/11969.001.0001>

respuestas, el equipo de proyecto realizó los preparativos necesarios para garantizar que el espacio y el menú respondiera a los resultados de las encuestas. El equipo de proyecto trabajó para limitar el uso de coloquialismos y jerga, a la vez que confirmó que las presentaciones tendrían lugar exclusivamente en inglés.

Observaciones

Valoración de modelos

Uno de los objetivos de *Part to Whole* fue establecer la implementación de *Collections-as-Data* y usar modelos viables en diversos contextos institucionales. La cumbre ofreció a un variado grupo de administradores, facultativos e investigadores la oportunidad de valorar estos modelos. Cada mesa leyó el informe de un equipo de una cohorte y valoró la posibilidad de transferencia del modelo. En general, los participantes sintieron que muchos de los proyectos contenían elementos de un modelo, pero se parecían más a pruebas conceptuales que a modelos con posibilidades inmediatas de transferencia. Los equipos que fueron más exitosos en la integración de sus proyectos en flujos de trabajo establecidos o en alcances de posturas se identificaron más como modelos que aquellos que no lo hicieron. Este *feedback* es muy útil, pues ayuda a informar de si el enfoque de un «modelo» es el mejor enfoque para promover el trabajo de *Collections-as-Data*. Dados los meditados puntos de vista compartidos por los participantes de la cumbre, puede que el intercambio de prácticas y la consideración de principios sea una forma más efectiva de demostrar y apoyar los esfuerzos de *Collections-as-Data*.

Alcance internacional

La Cumbre de Vancouver se diseñó para reunir a representantes de tantos grupos de perspectivas sobre *Collections-as-Data* como fuera posible. A cada asistente se le pidió que describiera lo que veía como desafíos y oportunidades en materia internacional de *Collections-as-Data*.

Las respuestas confluyeron en torno a los siguientes temas:

Sociocultural:

Desafíos: tensiones políticas y confianza entre naciones/contextos; diferencias entre derechos/licencias multinacionales y funciones limitadoras (especialmente con la educación superior); sesgos culturales, silos y jerarquías, además de visibilización del contexto cultural y la configuración regional de las colecciones; amenazas a la autonomía/gobernanza y la inquietud de que centrarse en la internacionalización podría minimizar la importancia de los esfuerzos locales y más reducidos; diferencias en la regulación de la IA y de los datos.

Oportunidades: una mayor adopción de los principios FAIR y CARE, además del desarrollo de una comunidad de prácticas y una gobernanza distribuida; la internacionalización como medio de reducir el etnocentrismo; el desarrollo de un entendimiento compartido, la repatriación y formas de expansión del conocimiento.

Técnico:

Desafíos: prácticas variables de digitalización en diferentes países e instituciones.

Oportunidades: el aumento de infraestructura compartida; un mayor uso de fichas técnicas para las colecciones usadas como fuentes de datos, mejores herramientas de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y colecciones/proyectos vinculados en diferentes entornos regionales.

Práctico:

Desafíos: diferencias en el vocabulario de *Collections-as-Data*, donde la misma palabra podría significar diferentes cosas en diferentes idiomas; el predominio del inglés para herramientas como las de OCR y la IA; la fluidez desigual de los datos y las diferencias en los materiales didácticos; la disponibilidad abierta de los datos.

Oportunidades: el aumento de prácticas compartidas; el desarrollo de más recursos multilingües.

Organizativo:

Desafíos: la capacidad organizativa.

Oportunidades: el aumento de infraestructura compartida (que podría tener un impacto positivo en el entorno); la creación de solidaridad entre grupos tradicionalmente marginalizados y la confrontación del patrimonio colonial.

Obtención de recursos:

Desafíos: limitaciones financieras y presión para remitirse a entornos regionales o instituciones más ricos; viajes (tanto por costo como por logística).

Oportunidades: el aumento de los recursos compartidos; la creación de núcleos regionales de *Collections-as-Data*.

Colaboración:

Desafíos: el rechazo a los riesgos institucionales que limitan las nuevas colaboraciones.

Oportunidades: el modelado de la sostenibilidad de *Collections-as-Data* con cada colaboración internacional exitosa; hacer frente a desafíos globales, aumentar la visibilidad del trabajo.

Algunos de estos desafíos y oportunidades no son exclusivos de *Collections-as-Data*, sino de esfuerzos internacionales colaborativos en toda su magnitud. Las cuestiones fueron planteadas en torno al desarrollo de infraestructuras y herramientas, derechos y licencias, datos abiertos, implementación de los principios CARE y FAIR, la argumentación con el legado de la colonización y el trabajo continuo con el patrimonio, la fluidez de los datos y que la conexión de proyectos y objetos con entornos regionales garantiza la atención de una comunidad global. Teniendo en cuenta estos desafíos y oportunidades, ofrecemos motivación para remediar las barreras que llevan tanto tiempo existiendo para la colaboración internacional.

Resultados

Declaración *Vancouver Statement on Collections-as-Data*

Para servir de guía a futuros trabajos comunitarios de *Collections-as-Data*, los participantes de la cumbre expresaron la necesidad de una actualización de la declaración *Santa Barbara Statement on Collections as Data*. Para que sirva de contexto, la declaración *Statement on Collections as Data* fue el resultado del primer foro nacional *Always Already Computational: Collections as Data National Forum*, que se celebró del 1 al 3 de marzo de 2017 en la Universidad de California, Santa Barbara. A este foro asistieron 28 profesionales de la información y académicos disciplinarios de una amplia variedad de instituciones. La Declaración de Santa Barbara se convirtió en un recurso vital para ayudar a fundar las bases de los enfoques para crear colecciones usadas como fuentes de datos.¹¹ Se ha descargado más de 700 veces y se ha hecho referencia a ella con frecuencia en literatura académica y profesional, además de en documentación laboral institucional.^{12 13 14}

Basándose en los puntos de vista compartidos por los ejercicios de los participantes en la Cumbre de Vancouver, el equipo de proyecto de *Part to Whole* elaboró el borrador de la declaración *Vancouver Statement on Collections-as-Data*. El proceso de elaboración del

¹¹ Aquí puede ver un listado completo de los asistentes al primer foro: <https://collectionsasdata.github.io/partners/>

¹² Wittmann, R., Neatrou, A., Cummings, R., & Myntti, J. (2019). «From Digital Library to Open Datasets: Embracing a "Collections as Data" Framework». *Information Technology and Libraries*, 38(4), 49–61. <https://doi.org/10.6017/ital.v38i4.11101>

¹³ Mirza, Rafia. «Collections as Data; ML Literacies in Libraries». ASIST. 17 de julio de 2022. <https://www.asist.org/2022/07/17/collections-as-data-ml-literacies-in-libraries/>.

¹⁴ Klerk, Taylor de. «Ethics in Archives: Decisions in Digital Archiving». <https://www.lib.ncsu.edu/news/special-collections/ethics-in-archives:-decisions-in-digital-archiving>.

borrador recibió más información gracias al *feedback* de los participantes posterior a la cumbre, además de un periodo de *feedback* abierto de la comunidad para crear espacio para voces que no estuvieron presentes en la cumbre. La declaración definitiva proporciona un relieve actualizado sobre la ética, la labor sostenible, las relaciones de la comunidad, los datos no abiertos, el impacto climático, la inteligencia artificial y la estructura organizativa. La declaración de Vancouver plantea temas que deberían respaldarse con la maduración continua del trabajo comunitario de Collections-as-Data.

Declaraciones de posturas

Todos los participantes aportaron una declaración de su postura con antelación a la cumbre, que respondió a la siguiente pauta:

Le pedimos que escriba una breve declaración de su postura (1 o 2 páginas) que derive de la experiencia, directa o relacionada, importante para el ámbito del trabajo descrito en Collections as Data: Part to Whole (consulte los informes finales sobre la descripción de la subvención y el subcontratista) ... Le invitamos a que muestre con claridad acercamientos, divergencias y provocaciones en la declaración de su postura. ¿Hay algo concreto o conceptual que hayamos olvidado? ¿Hay preguntas y comunidades que no estemos teniendo en cuenta? Esta es una oportunidad de destacar los aspectos de su experiencia que estén relacionados con las colecciones usadas como fuentes de datos y que ayudarán a organizar la interacción en los encuentros cara a cara, ya que consideramos colectivamente el estado actual de la materia y las futuras orientaciones de forma conjunta. En su conjunto, estas declaraciones de posturas conformarán un recurso colectivo que se compartirá públicamente con todas las comunidades interesadas en las colecciones usadas como fuentes de datos.

En el momento de la elaboración de este informe, las declaraciones de posturas se han descargado cerca de 800 veces.¹⁵ Puede encontrar las declaraciones de posturas en [Recursos relacionados](#).

A los participantes de la cumbre se les pidió que identificaran los desafíos comunes expresados en los documentos sobre sus posturas. La síntesis de esta actividad generó los siguientes desafíos compartidos:

- La transición del trabajo de Collections-as-Data a una «normalidad», en lugar de ser un proyecto especial.

¹⁵«Position Statements -> Collections as Data: State of the Field and Future Directions». <https://doi.org/10.5281/zenodo.7897735>.

- La necesidad de conexiones comunitarias robustas (usuarios y creadores); «Nada sobre nosotros sin nosotros» como filosofía para las colecciones en las que esté involucrada la comunidad.
- Una mayor exploración del impacto de la IA (inteligencia artificial) y los LLM (modelos de lenguaje de gran tamaño) en Collections-as-Data.
- Un recorrido por la ética la gobernanza y la contextualización.
- El abordaje del impacto climático del trabajo computacional.
- El respaldo de la diversidad lingüística en el trabajo de Collections-as-Data.
- La promoción de menores barreras técnicas para interactuar con el trabajo de Collections-as-Data.

Progresando

Sustentar el potencial; mitigar el daño

Collections as Data: Part to Whole y la iniciativa que lo precedió, *Always Already Computational: Collections as Data*, se han enfocado sistemáticamente en fomentar el uso computacional responsable de las colecciones de las organizaciones de memoria. Ese foco ha tenido una orientación vital desde el principio, informado por el trabajo de académicos y facultativos como Gabrielle Foreman, Safiya Noble, Timnit Gebru y muchos otros. El foco sobre la responsabilidad en el trabajo se ha visto como una oportunidad de sustentar el potencial ampliamente diverso del trabajo computacional (es decir, investigación, educación y creatividad) con colecciones de organizaciones de memoria, a la vez que se mitiga la posibilidad de sufrir daños (es decir, amplificación de sesgos, evasión de servicios *quid pro quo* que estén en conflicto con la orientación de la misión). Los facultativos de la comunidad *Collections-as-Data* se han opuesto al énfasis en la velocidad, de forma que a menudo dan prioridad a las áreas «computacionales» de participación en favor de una cadencia decisoria e históricamente consciente.

Conforme madura la materia, los facultativos continúan participando en asuntos esenciales; algunos nuevos y otros que perduran. Por ejemplo, ¿cómo deberían los diferentes idiomas, normas y narraciones históricas converger para informar al trabajo de *Collections-as-Data*? ¿Cómo pueden los facultativos hacer frente mejor a las historias de las organizaciones de memoria de extracción de conocimientos? ¿Qué oportunidades y desafíos presenta la inteligencia artificial para el trabajo de las organizaciones de memoria? Para obtener una mejor respuesta a estas preguntas, los facultativos de *Collections-as-Data* deben aprender unos de otros. Esta necesidad podría abordarse mejor mediante la formación y el mantenimiento de sedes comunitarias para compartir experiencias, documentación auténtica, estrategias humanas para gestionar la fluctuación de la dotación de personal y negociar prioridades organizativas en momentos de cambios significativos (este último punto es especialmente

acuciante, puesto que el mundo emerge de una pandemia global hacia la recesión financiera e incertidumbres políticamente complicadas).

Los movimientos nacionalistas resurgentes harían que los facultativos de las organizaciones de memoria redujeran su papel y su impacto, fijado en la búsqueda de resolución de desafíos y en la realización de oportunidades dentro del sentido más poco imaginativo de la comunidad. El nacionalismo restringe artificialmente la creatividad que las organizaciones de memoria necesitan para cumplir con sus compromisos con las comunidades de usuarios. Las cuestiones de la gobernanza de los datos, la autonomía de las comunidades, la extracción, la comercialización, el punto de vista colonial¹⁶, la hegemonía lingüística y la justicia epistemológica son factores en común que traspasan fronteras nacionales y deben argumentarse a nivel transnacional. En todo el mundo, los facultativos de *Collections-as-Data* (tanto los que así se identifican a sí mismos como los afines) promueven la práctica crítica dentro de las limitaciones de las condiciones e historias locales. Las soluciones generadas dentro de estos contextos siguen beneficiando a una comunidad de facultativos más amplia. Para comprender realmente el potencial de *Collections-as-Data*, es esencial que la comunidad tenga los medios para centralizar y descentralizar iniciativas a escala local y global.

La necesidad de operar a escala local y global se vuelve aún más importante dada la implementación cada vez más generalizada de aplicaciones con uso de inteligencia artificial que emplean de colecciones usadas como fuentes de datos. Las organizaciones de memoria necesitan saber cómo los variados contextos nacionales abordan la inteligencia artificial en su trabajo en cuestión de políticas y leyes. La colaboración continua será necesaria para determinar qué agencias de organizaciones de memoria en concreto tienen que incidir en las políticas y las leyes de este espacio. El potencial para las corporaciones u otras entidades para usar colecciones usadas como fuentes de datos para datos de entrenamiento (con o sin el consentimiento de las organizaciones de memoria) tiene implicaciones en el cómo, el cuándo y, en algunos casos, en si las colecciones usadas como fuentes de datos deberían producirse o no.

Por supuesto que la IA tiene el potencial para beneficiar a las organizaciones de memoria. Por ejemplo, la IA puede fortalecer el acceso a las colecciones (mediante herramientas de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) mejoradas o la generación de metadatos) y ayudar

¹⁶ «[Gaze, Colonial](https://www.encyclopedia.com).» International Encyclopedia of the Social Sciences. Encyclopedia.com. 18 de octubre de 2023 <<https://www.encyclopedia.com>>.

en servicios de investigación a escala.^{17 18} Gracias a la automatización, la IA puede ayudar a dejarnos tiempo libre para realizar más investigaciones de proximidad y respaldo educativo. Los facultativos de *Collections-as-Data* son idóneos para ayudar a comprender el potencial de la IA. La comunidad de *Collections-as-Data* debería ser un compañero clave en la valoración y la implementación de la IA.^{19 20 21}

Lo ideal es que la iniciativa de *Collections-as-Data* esté respaldada por una «infraestructura humana sostenible».²² Una infraestructura humana sostenible opera como un sistema adaptativo en el que la eliminación o la transición de un componente en el sistema no sea un evento catastrófico. En su lugar, se absorberían las disrupciones, se compensarían y se reformarían por la infraestructura. Siendo claros, no se trata de sugerir que las personas son sustituibles o simplemente un eslabón en el trabajo de *Collections-as-Data*, sino que la infraestructura esté presente como respaldo al ser humano que lleva a cabo dicho trabajo. La infraestructura humana sostenible fomenta y respalda el desarrollo de una documentación que se puede compartir, los procesos y resultados de los proyectos multilingües, las oportunidades de compartir experiencia técnica con diferentes instituciones y el debate de enfoques sobre el diseño organizativo que respalda el trabajo de *Collections-as-Data*. Esta infraestructura contribuye a una comunidad global de práctica y se beneficia de ella.

La suma total de las actividades de *Collections as Data: Part to Whole* sugieren que el futuro del trabajo de *Collections-as-Data* se promueve mejor a través de mecanismos comunitarios que faciliten el intercambio de experiencias en un amplio y diverso conjunto de roles profesionales y disciplinarios a nivel global. No obstante, ese modo de participación afronta desafíos de recursos fundamentales. En casos excepcionales, las organizaciones pueden facilitar iniciativas de *Collections-as-Data* a nivel multinacional (como DARIAH y Europeana), aunque son el vínculo definitivo a nivel supranacional con los recursos financieros dedicados casi en exclusiva a los Estados miembros de la Unión Europea (UE). La salida del Reino Unido de la Unión Europea afectó de forma inmediata a la capacidad permanente de las organizaciones de memoria del

¹⁷ Hegghammer, Thomas. «OCR with Tesseract, Amazon Textract, and Google Document AI: A Benchmarking Experiment». *Journal of Computational Social Science* 5, nº. 1 (1 de mayo de 2022): 861–82. <https://doi.org/10.1007/s42001-021-00149-1>.

¹⁸ Corrado, Edward M. «Artificial Intelligence: The Possibilities for Metadata Creation». *Technical Services Quarterly* 38, nº. 4 (2 de octubre de 2021): 395–405. <https://doi.org/10.1080/07317131.2021.1973797>.

¹⁹ «Responsible AI», <https://www.lib.montana.edu/responsible-ai/>

²⁰ Padilla, Thomas. «Responsible Operations: Data Science, Machine Learning, and AI in Libraries». Accedido el 9 de septiembre de 2020. <https://doi.org/10.25333/XK7Z-9G97>.

²¹ Rakova, Bogdana, Jingying Yang, Henriette Cramer y Rumman Chowdhury. «Where Responsible AI Meets Reality: Practitioner Perspectives on Enablers for Shifting Organizational Practices». *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction* 5, nº. CSCW1 (22 de abril de 2021): 7:1-7:23. <https://doi.org/10.1145/3449081>.

²² Cooper, Robert y Michael Foster. «Sociotechnical Systems». *American Psychologist*, vol. 26, nº. 5, 1971, pág. 467–74, <https://doi.org/10.1037/h0031539>.

Reino Unido para acceder a los recursos financieros que respaldaban la colaboración de las organizaciones de los Estados miembros de la UE. En los Estados Unidos, al igual que en muchos países, los fondos gubernamentales para el trabajo de las organizaciones de memoria a menudo llegaban al plano nacional de forma programada con muy poco margen para la colaboración de recursos con las organizaciones de memoria de otros países. En países como Canadá y México, el panorama de los fondos para las organizaciones de memoria es limitado, lo que restringe la posibilidad de colaboración a nivel global.

A pesar de estos desafíos, los facultativos de *Collections-as-Data* han comunicado su propósito de seguir fomentando a la comunidad a escala global. El equipo de *Collections as Data: Part to Whole* busca de forma activa a socios que puedan aportar recursos y compartir la responsabilidad del crecimiento y el impacto de la comunidad *Collections-as-Data* a nivel global. Ha habido conversaciones preliminares con socios potenciales en la Unión Europea, en los Estados Unidos y en Argentina. Si su organización o comunidad está interesada en asociarse con cualquier parte del futuro de la materia de *Collections-as-Data*, como se describe anteriormente, contacte con el equipo de proyecto de *Collections as Data: Part to Whole*. De forma similar, si hay alguna forma en la que el equipo de proyecto pueda apoyar las iniciativas de su comunidad *Collections-as-Data*, pídanos ayuda.

En ocasiones, el desafío y la oportunidad de *Collections-as-Data* puede parecer abrumador. Las implicaciones del trabajo afectan a casi cada aspecto de las operaciones de las organizaciones de memoria. Un registro cultural cada vez más digital sugiere que el trabajo de *Collections-as-Data* es imperativo para el propósito organizativo.²³ La mejor forma de abordar esa imperativa es de forma conjunta.

Sustentar el potencial; mitigar el daño.

Dejemos que ese sea el llamamiento.

1. Recursos relacionados

²³ Padilla, Thomas. «On a Collections as Data Imperative», 15 de febrero de 2017. <https://escholarship.org/uc/item/9881c8sv#author>.

- a. [Informes de las cohortes](#)
 - b. [Declaraciones de posturas 2023](#)
2. Apéndice A
- a. Listado de participantes
3. Glosario
- a. IA

La inteligencia artificial es una materia de estudio y práctica que combina métodos y áreas de enfoque que incluyen, entre otros, procesamiento del lenguaje natural, aprendizaje automático, visión de computadora, robótica, filosofía, matemáticas, neurociencia, psicología, ingeniería informática y lingüística para crear «máquinas inteligentes».

- b. Collections-as-Data

Collections-as-Data, escrito con guiones, se refiere al concepto, la comunidad y el área de práctica que se centra en el desarrollo responsable y el uso computacional de las colecciones usadas como fuentes de datos.

- c. Patrimonio cultural

Patrimonio cultural es un término admitido de forma imprecisa y que a menudo se utiliza para describir el sector que incluye galerías, bibliotecas, archivos y museos (GLAM, por su acrónimo en inglés).

- d. Dataficación

La dataficación es el proceso de creación de datos procesables por una máquina y, por lo tanto, susceptibles de análisis computacional. Difiere de la digitalización en que los elementos digitales a menudo se producen simplemente para servir como sustitutos digitales y no se organizan, describen o se ponen a disposición de forma que faciliten el análisis computacional.

- e. Gobernanza de los datos

La gobernanza de los datos se refiere a la entidad de un grupo o de un individuo sobre sus datos, incluidas la colección, almacenamiento e interpretación de dichos datos²⁴. La reivindicación de la gobernanza de los datos puede incluir la posibilidad de controlar qué datos se comparten, cómo se comparten y con quién se comparten. El concepto es especialmente importante en la consideración de los datos de poblaciones indígenas o explotadas.

- f. Responsable de los datos

Un responsable de los datos es una persona que es responsable del desarrollo y el mantenimiento de las colecciones usadas como fuentes de datos. Los responsables de los datos a menudo son profesionales de la información en instituciones GLAM, pero el aumento del archivo de las comunidades ha conllevado que los miembros de dichas comunidades asuman estos roles cada vez más.

- g. Digitalización

²⁴ Smith, D.E. (2016). «Governing data and data for governance: the everyday practice of Indigenous sovereignty», Cap. 7 en «Indigenous Data Sovereignty: Toward an Agenda»

La digitalización es el proceso de reproducir elementos análogos en formatos digitales. Ejemplos de digitalización incluyen las páginas escaneadas de un manuscrito para producir imágenes en formato .tiff, escaneo en 3D y la producción de archivos mp3 a partir de vinilos.

h. GLAM

GLAM es un acrónimo en inglés para galerías, bibliotecas, archivos y museos. A veces es útil referirnos a estas instituciones como un grupo, pues a menudo se enfrentan a desafíos similares relacionados con la creación, la facilitación de acceso y el respaldo del uso de colecciones digitales.

i. LLM

LLM se refiere a los modelos de lenguaje de gran tamaño. Los LLM se entrenan con grandes cantidades de texto y se utilizan para generar textos. ChatGPT es actualmente el LLM más popular, pero no es el único. Para entrenar los LLM, pueden usarse las colecciones de textos que están a disposición como datos.